

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Бейсенбаева З.Б., д.п.н., профессор

Шуканова Ф.К., к.п.н., доцент

Казахстан г.Алматы

Алматинский гуманитарно-экономический университет

f

Аннотация: В данной статье показаны поиск гибких путей профессиональной подготовки будущих педагогов, активное применение различных моделей в практическом обучении, тесное взаимодействие с социальными партнерами, учет постоянно изменяющихся требований работодателей к совершенствованию профессиональной компетентности студентов во время практического обучения.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, модель практического обучения, взаимодействие с социальными партнерами, требования работодателей, профессиональная компетентность.

i

IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE PROCESS OF THEIR PRACTICAL TRAINING

Beisenbaeva Z., Shukanova F.

Kazakhstan. Almaty Humanities and Economics University

i

n

Актуальность подготовки будущих специалистов педагогических специальностей в вузе в условиях тесного взаимодействия с

A

n

n

социальными партнерами, организациями образования обусловлена тем, что наблюдается постоянно изменяющиеся требования работодателей к совершенствованию профессиональной компетентности студентов.

Совершенствование содержания профессиональной подготовки будущих учителей, психологов и воспитателей в высших учебных заведениях стало главной задачей не только высших учебных заведений, но и социальных партнеров, работодателей, у которых студенты проходят практическое обучение.

Основными направлениями взаимодействия вуза и социальных партнеров в области профессиональной подготовки будущих педагогов являются:

- участие работодателей в разработке образовательных программ;
- организация профессиональной практики студентов с использованием учебно-методической и технологической базы социальных партнеров;
- развитие взаимодействия сторон по вопросам подготовки специалистов и содействия их трудоустройству;
- привлечение к процессу практического обучения опытных специалистов;
- участие в организации контроля над качеством профессиональной подготовки специалистов.

Социальные партнеры ориентированы на повышение адекватности результатов деятельности системы высшего образования, приближение уровня подготовки кадров к их потребностям, укрепление теоретических и практических связей обучения.

**Основные направления практического обучения
во взаимодействии с образовательными организациями**

Практическое обучение проводится в организациях образования (школах, детских садах, детских центрах, школах-интернатах) опытными педагогами, воспитателями, квалифицированными наставниками.

Работодатели имеют возможность «вмешаться» в процесс практического обучения, дополняя, корректируя содержание обучения.

Опытные педагоги, наставники различных аспектов компетентности педагога в организациях образования - это организаторы, консультанты, тьюторы профессиональной практики студентов. Наставники понимают роль использования образовательных технологий для эффективности профессиональной практики, учитывая при этом мотивы, смыслы, установки, ценности. Сопровождая студентов в практическом обучении, содействуя им в процессе освоения профессии, они осознают важность формирования новых профессионально-педагогических компетенций, новых умений и навыков.

В современной педагогической науке имеются исследования по выявлению и формированию различных аспектов компетентности педагога, которые предъявляются к его профессиональной деятельности.

Коджаспирова Г.М, Ожегов С.И. считают, что профессиональная компетентность учителя - это владение учителем необходимых знаний и

определенных качеств личности, умений и навыков, осведомленность в какой-нибудь области. [1,2]

Модель профессиональной компетентности педагога, разработанная российскими учеными, характеризуется следующими факторами:

- ориентация в предметной области;
- владение современными педагогическими технологиями;
- способность к интеграции с отечественным, зарубежным, инновационным опытом, креативность в профессиональной сфере.

На основе социально-педагогического подхода к анализу личности и деятельности учителя Вершловский С.Г. внес в модель «социального типа учителя» следующие компоненты:

- определение места и роли учителя в общественном производстве;
- устойчивый комплекс социальных функций;
- социально-ценностная характеристика ориентации;
- профессионально-практическая деятельность как выражение профессионального самоутверждения;
- профессионально значимые качества [3]

Позиция Шишова С.Е. и Кальней В.А. в том, что они не сводят компетентность только к знаниям, компетентность, по их мнению, это то, что порождает умение действовать для решения возникающих проблем. [4]

Калиева С.И., Шуканова Ф.К. считают, что «Профессиональная компетентность – это умение, позволяющее осуществлять целесообразно и эффективно тот или иной вид профессионально-педагогической деятельности на основе приобретенных знаний». [5, 8]

Совокупность ключевых компетенций выделен в проекте «Среднее образование в Европе». Список включает в себя умения, которые формируются достаточно долго, и основное время им должно уделяться в высших учебных заведениях: изучать, искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться. Опыт показывает, что перечисленные умения необходимо формировать у студентов в процессе их практического обучения. Учитывая

его возможности, особое внимание надо уделять следующим педагогические умениям: дидактическим, воспитательным, методическим, исследовательским, организационным, диагностическим, информационным.

В условиях практического обучения студентов, организуя освоение педагогических умений, наставники развивают профессиональную компетентность будущего педагога. Параметры профессиональных и личностных качеств студента отражаются в структурной модели. В общую модель входят дидактические, воспитательные, методические, исследовательские, организационные, диагностические, информационные умения.

Модель в соответствии с изменяющимися требованиями к профессиональной подготовке студента наполняется соответствующим содержанием. Составление такой модели в вузе в процессе практического обучения студентов имеет определенные цели:

- определение результативности профессиональной компетентности студентов в сравнительном плане через составление структурной модели совершенствования профессиональной подготовки;

повышение уровня качества профессиональной подготовки, достигнутой за счет формирования профессиональной компетентности студентов.

В модели профессиональной подготовки отражаются основные умения, знания, обеспечивающие реализацию деятельности, формы работы, обеспечивающие формирование профессиональной компетентности. Модель можно успешно использовать при диагностических процедурах: тестах, анкетах, опросах, картах наблюдений педагогов, наставников студентов, составлении индивидуальных портфолио будущих педагогов.

Профессиональная подготовка студентов зависит от динамики и особенности формирования педагогических умений, ключевых компетенций. Ученые Л.Ф.Спирин, М.Л.Фрумкин вносят в педагогические умения умения анализировать объект воспитания и определения педагогической цели, умения

постановки педагогических задач и их решения, умения анализировать итоги решения педагогических задач.[6]

Студент, осваивая дидактические умения, должен знать, что такое целеполагание в проектировании урока, что учебная задача - это цель, уточненная в конкретных условиях урока. Он должен понимать, что формулировка вопроса: Зачем учить? призвана определению целей и задач обучения, формулировка вопроса: Чему учить? призвана определению содержания обучения; формулировка вопроса: Как учить? призвана определению методов преподавания и учения; формулировка вопроса: Почему учить так, а не иначе? призвана выбору эффективных средств обучения.

Развиваясь как педагогическая личность, студент формирует в себе воспитательные, индивидуально-психологические, поведенческие, коммуникативные умения. Теоретические знания о сущности и структуре профессионально-педагогических умений являются основой для эффективного профессионального становления будущего учителя, воспитателя.

Формируя у студентов умение понимать цели и задачи педагогических взаимодействий с учениками в процессе их обучения и воспитания необходимо учить их увлечь учащихся в творческую деятельность, заинтересовать учащихся работой, доказать важность учебы, быстро ориентироваться в меняющейся обстановке, изменять речевое взаимодействие в зависимости от ситуации общения.

В.А.Кан-Калик, Н.Д.Никандров видят в педагоге умения управлять своим психическим состоянием, оперативно вызывать творческое самочувствие у самого себя и учащихся, осуществлять творческий процесс педагогического общения.[7]

Методические умения предполагают умения определять методы преподавания и обучения, выбирать эффективные средства обучения, рационально их размещать, понимать формулировку вопроса: Как и

какими методами учить? Для того, чтобы научить студентов определять средства для достижения цели, необходимо развивать умения осознавать актуальность цели, определять цель, конкретные задачи, анализировать, сравнивать, обмениваться информацией.

Исследовательские умения направлены на владение студентом научного подхода к педагогическим явлениям, умениями эвристического поиска и методами научно-педагогического исследования, анализа собственного опыта, опыта других учителей. Исследовательские умения - это любознательность, стремление выявить истину может побудить студентов увлечься научными проблемами, которые встретятся в ходе практической деятельности. Студентов необходимо обучать определять для себя актуальные научные идеи, учить видеть, понимать и осмысливать проблемы, вычленять приоритеты, выделять общие цели, выстраивать задачи. Умение владеть методом самоанализа, быть наблюдательным, владеть саморегуляцией, оценкой поступков, предотвращать нежелательные последствия, владеть исследовательскими методами, обратиться к прошлому, рассмотреть минувшие события, взглянуть на пройденный путь, систематически фиксировать свое состояние, поведение.

Развивая умения организовать, можно учить умениям организовать свою волю, ясно представлять свою цель, организовать режим деятельности, рабочее место, определять порядок и способы деятельности. Студентам необходимо усвоить, что планирование - это процесс между знанием и организованным действием. Поэтому у них важно формировать умения, обеспечивающие организацию деятельности. Сюда входят следующие умения: анализировать, планировать, ранжировать, определять средства для достижения цели, определять условия решения реализации деятельности, организовать, овладевать новыми знаниями.

К умениям, обеспечивающим реализацию деятельности, относятся умения конкретизировать задачи, привлекать людей, распределять обязанности, реализовать собственный план действий, создавать обстановку

продуктивной деятельности и конструктивных отношений, находить возможные варианты коррекции.

Продуктивно работать означает быть организованным, внимательным, наблюдательным, оперативным, овладевать новыми знаниями, обмениваться информацией, творчески использовать литературу.

Реализовывая собственный план действий, студенты учатся умениям осознавать актуальность идеи, анализировать, соблюдать последовательность, вести самоанализ, самоконтроль, использовать опыт других, систематически вести коррективы. Умение анализировать предусматривает умения осознавать актуальность проекта, выделять основные идеи, определять общее, определять различие, быть самокритичным. Умение распределять обязанности - это умения определять конкретные задачи, привлекать людей, вести диалог, компетентно вести себя в конфликтной ситуации, анализировать, систематизировать, слушать, быть уверенным в себе.

Умения, обеспечивающие сотрудничество, предусматривают умения вести диалог, быть самокритичным, владеть высокой эмпатией, создавать атмосферу общего творчества, владеть методами самоанализа, компетентно вести себя в ситуации потенциального конфликта, понимать цели и задачи педагогических взаимодействий с учениками в процессе их обучения, воспитания и развития, общаться на вербальном и невербальном уровнях.

К умениям вести диалог на позициях сотрудничества можно отнести умения активно слушать, организовать и поддерживать диалог, передавать рациональную информацию, управлять мыслями и чувствами, своим настроением, голосом, мимикой, психологическим состоянием.

Умение компетентно вести себя в ситуации потенциального конфликта означает распознавать скрытые мотивы конфликта, предвидеть последствия, понимать эмоциональное состояние партнера, оказать психологическую помощь, занимать позицию конструктивной конфронтации и решать нестандартную ситуацию, находить оптимальный выход из нее.

И.И.Дьяченко и Л.А.Кандыбович определяют умение как освоенный

человеком способ выполнения действий на базе приобретенных знаний и навыков. Личностные знания и умения состоят из информационной, исследовательской культуры педагога.[8]

Развитие информационной культуры позволяет будущим педагогам педагогам эффективно вести поиск информации, работать с различными базами данных, собирать, отбирать информацию, систематизировать, анализировать, структурировать, обобщать, оценивать свою деятельность, состояние процесса, деятельность других людей.

С.Е.Шишов, В.А.Кальней считают, что умение – это действие в специфической ситуации. Это проявление компетенции или способности, более общей подготовленности к действию или возможность совершить действие в специфической ситуации.

Современные тенденции в сфере образования говорят о необходимости формирования различных умений.

Только постоянно обновляющаяся, соответствующая новому уровню образования, науки, информационно организованного общества демократизирующаяся система практического обучения в вузе может создать социально-педагогические условия, способствующие формированию умений и навыков студентов. Поэтому сегодня надо отходить от стандартных норм в организации и проведении практического обучения студентов. Поиск гибких путей развития каждого студента, активное применение различных моделей профессиональной подготовки в практическом обучении, тесное взаимодействие с социальными партнерами, учет постоянных изменений в требованиях работодателей поможет совершенствовать профессиональную подготовку.

Использованная литература:

- 1.Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь. АСАДЕМА. 2000.-176 с.
- 2.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка.- МАНСССР. Ин-т русского языка.1989.- 924с

- 3.Вершловский С.Г. Профессионально-воспитательная деятельность учителя как социально-педагогическая проблема. Воспитательная деятельность молодого учителя: социально-педагогический аспект. Сб.научн.трудов./Под ред. Вершловского С.Г.-Л.:1978.-118с.
- 4.Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг качества знаний. М.: Педагогическое общество России. 2000 -320с.
- 5.Калиева С.И., Шуканова Ф.К. Профессиональная компетентность педагогических кадров как условие развития системы профессионального образования. Уч-метод. пособие.- Алматы: РИПКСО, 2005.- С.8.
- 6.Спирин Л.Ф., Фрумкин М.Л. Изучение профессионально-педагогической подготовленности студентов к работе в школе . //Советская педагогика.- 1975 -№11 –С.71-79.
- 7.Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество – М.: Педагогика, 1990 - 144с.
- 8.Дьяченко М.И., Кандыбович. Краткий психологический словарь. М.:1998-